

KONCEPTUALNE OSNOVE KULTURNEGA IN SVOBODNEGA OGLAŠEVANJA ZA RAZVOJ TURIZMA V POVOJNI UKRAJINI

Razširjeni povzetek:

Namen: Namen članka je določiti konceptualne temelje razvoja in obnove turizma in turističnega oglaševanja v bližnji prihodnosti v poveljni Ukrajini, kar bo zelo pomembno za medkulturno interakcijo.

Cilji: V okviru študije so avtorji na kratko orisali dejavnike, ki vplivajo na razvoj turizma (ekonomsko in politično stanje v državi, okoljska varnost, razvitost infrastrukture, oblikovanje in turistično oglaševanje). Ustreznost je določena s pomenom oglaševanja na področju kulture, trgovine in industrije mnogih držav. To je eden najpomembnejših elementov vizualne komunikacije, identifikacije in promocije blaga, storitev, proizvajalcev v sodobnem informacijskem prostoru.

Metodologija: V okviru navedene teme je bil uporabljen multimodalni pristop in izbrane naslednje znanstvene metode: sistemsko-strukturalna, socio-kulturna, aksiološka, primerjalna in praksiološka. Sistemsko-strukturalna metoda je omogočila študijo turističnega plakata in digitalnih medijev na ravni analize posameznih dejavnikov in njihove sinteze pri razkrivanju in razumevanju funkcionalnih vidikov vizualnega in informacijskega okolja. Sociokulturna metoda je omogočila interpretacijo reklamne grafike kot odraz določenih stopenj razvoja družbe. Primerjalno - primerjava vizualnih sredstev turističnega plakata in internetnih pasic, kompozicijske organizacije oglasnih apelov in obstoječih slogovnih značilnosti. Prakseološka metoda je najpomembnejša za praktično udejanjanje nekaterih teoretičnih določil v turističnem oglaševanju.

Rezultati raziskav: Rezultati študije kažejo na pomen turizma in turističnega oglaševanja za gospodarstvo in kulturo vsake države. Glavno protislovje turističnega oglaševanja na začetku 21. stoletja. leži med multikulturalizmom, kozmopolitizmom, globalizacijo, ki jim nasproti stojita deglobalizacija in usmerjenost v regionalne potrošnike. Ravnovesje med nacionalnim in mednarodnim v oblikovalskih dejavnostih za turizem je zelo pomembno. Kot alternativa globalizacijskim procesom s svojo željo po standardizaciji in asimilaciji kulturnih značilnosti pridobivajo v oglaševanju pomen procesi nacionalne samoidentifikacije.

Znanstvena vrednost: Znanstvena vrednost so možne sinergijske rešitve v vizualnih komunikacijah - namreč iskanje asociativnih momentov v arzenalu umetniških podob in uporaba ustvarjalnih tehnologij (hiperbol, metafor, alegorij, asociacij, metonimij), s pomočjo katerih kompleks vpliva na številnih dejavnikov daje skupni učinek veliko večji kot vsak posebej. S proučevanjem likovnega jezika v širšem kontekstu, s posebnim poudarkom na umetniških in estetskih problemih, pridemo do zaključka, da mora biti uporaba sredstev v medijskem oblikovanju usmerjena k ciljni publiki, ob upoštevanju določenih estetskih idealov, nacionalnih barv, ornamentike, regionalne etnične in kulturne tradicije. Razvoj oglaševanja je sestavljen iz uporabe iskanja izvornih rešitev za vizualizacijo idej obnove in razvoja Ukrajine.

Praktična vrednost: Praktična vrednost se nanaša na opredelitev konceptualnih osnov kulturnega in slikovnega oglaševanja kot sestavine turistične industrije. Ta študija posodablja vizualna sredstva oglaševanja informacij, da bi ustvarila pozitivno podobo katere koli države.

Omejitve študije: Raziskava se omejuje na vizualna sredstva turističnega oglaševanja – plakate 20. stoletja. in internetne pasice začetka 21. stoletja.

Izvirnost: Na podlagi empirične analize je narejena primerjava nekaterih vidikov tujega in ukrajinskega turizma. V pogojih obsežne ruske agresije ima Ukrajina posledice genocida in uničenja turističnega trga: gospodarstva, prometne in hotelske infrastrukture, ekologije, uničenja etno-kulturne dediščine (muzeji, kulturni in umetniški centri, kulturne in izobraževalne ustanove). itd.). Do danes nismo našli podobnih publikacij, saj predhodno ni bila ponujena analiza o bistvu in pomenu kulturnega in slikovnega oglaševanja za razvoj ukrajinskega turizma.

Ključne besede: turistični koncept, vrste turizma, turistično oglaševanje, etno-kulturna dediščina, evropska integracija.

DOI: 10.5281/zenodo.12657552

КОНЦЕПТУАЛЬНІ ОСНОВИ КУЛЬТУРНО-ІМІДЖЕВОЇ РЕКЛАМИ ДЛЯ РОЗВИТКУ ТУРИЗМУ В ПІСЛЯВОЄННІЙ УКРАЇНІ

Розширене резюме:

Призначення. Мета статті – визначити концептуальні основи розвитку та відновлення туризму і туристичної реклами найближчої перспективи в післявоєнній Україні, що матиме вагоме значення й для крос-культурної взаємодії.

Цілі. У рамках даного дослідження авторами стисло окреслено чинники, які впливають на розвиток туризму (економічний і політичний стан країни, екологічну безпеку, розвиток інфраструктури, дизайну та туристичної реклами). Актуальність зумовлена значенням реклами у сферах культури, торгівлі та промисловості багатьох країн. Це один із найважливіших елементів візуальної комунікації, ідентифікації та просування товарів, послуг, виробників у сучасному інформаційному просторі.

Методологія. В рамках заявленої теми застосовано мультимодальний підхід та обрано наступні наукові методи: системно-структурний, соціокультурний, аксіологічний, компаративний та праксеологічний. Системно-структурний метод дозволив провести дослідження туристичного плаката і цифрових медіа на рівні аналізу окремих чинників й їхнього синтезу у розкритті та осмисленні функціональних аспектів візуально-інформаційного середовища. Соціокультурний метод уможливив трактувати рекламну графіку як відображення певних етапів розвитку суспільства. Компаративний – забезпечив порівняння зображальних засобів туристичного плаката й інтернет-банерів, композиційної організації рекламних звернень і наявних стилєвих ознак. Практичний метод є найвагомим для практичного втілення в туристичну рекламу певних теоретичних положень.

Результати досліджень. Результати дослідження свідчать про вагомість туризму і туристичної реклами для економіки і культури будь-якої країни. Основне протиріччя туристичної реклами на початку XXI ст. полягає між полікультурністю, космополітизмом, глобалізацією, яким протистоять деглобалізація та орієнтація на регіональних споживачів. Дуже актуальним є баланс національного та інтернаціонального в дизайн-діяльності для туризму. Як альтернатива процесам глобалізації з їх прагненням до стандартизації та асиміляції культурних особливостей, у рекламі набувають вагомості процеси національної самоідентифікації.

Наукова цінність. Наукову цінність становлять можливі синергетичні рішення у візуальних комунікаціях – а саме пошук асоціативних моментів в арсеналі художніх образів та використання креативних технологій (гіперболи, метафори, алегорії, асоціації, метонімії), за допомогою яких комплексний вплив багатьох чинників дає загальний ефект набагато більший, ніж кожний окремо. Досліджуючи візуальну мову в широкому контексті, приділяючи особливу увагу художньо-естетичним проблемам, доходимо висновку, що використання засобів у медіадизайні має бути орієнтоване на цільову аудиторію з урахуванням певних естетичних ідеалів, національної колористики, орнаментики, регіональних етнічних та культурних традицій. Розробка реклами полягає у використанні пошуку оригінальних рішень для візуалізації ідей відновлення та розвитку України.

Практична цінність. Практична цінність стосується конкретизації концептуальних основ культурно-іміджевої реклами як складової туристичної галузі. Дане дослідження актуалізує візуальні засоби рекламного інформування з метою створення позитивного образу будь-якої країни.

Обмеження дослідження. Дослідження обмежено візуальними засобами туристичної реклами – плакатами XX ст. та інтернет-банерами початку XXI ст.

Оригінальність. На основі емпіричного аналізу зроблено порівняння окремих аспектів зарубіжного та українського туризму. В умовах повномасштабної російської агресії Україна має наслідками геноцид і руйнування туристичного ринку: економіки, транспортної та готельної інфраструктури, екології, знищення етнокультурної спадщини (музеїв, культурно-мистецьких осередків, культурно-освітніх інституцій тощо). Подібних публікацій на сьогоднішній день нами не виявлено, оскільки раніше не було запропоновано аналітику про сутність та значення культурно-іміджевої реклами для розвитку українського туризму.

Ключові слова: туристична концепція, види туризму, туристична реклама, етнокультурна спадщина, євроінтеграція.

CONCEPTUAL FOUNDATIONS OF CULTURAL-IMAGERY ADVERTISING FOR THE TOURISM DEVELOPMENT IN POST-WAR UKRAINE

Svitlana Pryshchenko, Prof., Dr. Hab. in Design, Dr. Hab. in Art Studies, Ukraine ³³

Kateryna Gura, undergraduate student, Ukraine ³⁴

Halyna Konkova, undergraduate student, Ukraine ³⁵

Liza Mytina, undergraduate student, Ukraine ³⁶

Daria Panchenko, undergraduate student, Ukraine ³⁷

Anna Perepelitsa, undergraduate student, Ukraine ³⁸

Extended summary:

Purpose. *The present study investigates the author's reflections on the importance of developing the tourism industry. The article aims to determine the conceptual foundations of the development and restoration of tourism and travel advertising in the near future in post-war Ukraine, which will also be important for cross-cultural interaction.*

Objective. *In the framework of this study, the authors briefly outlined the factors that affect the development of tourism (economic and political state of the country, environmental safety, development of infrastructure, design, and travel ads). The topicality is determined by the importance of advertising in the spheres of culture, commerce, and industry of many countries. It is one of the most important elements of visual communications, identifying and promoting goods, services, and manufacturers in the modern info space.*

Methodology. *Within the stated topic, a multimodal approach was applied and the following scientific methods were chosen: systemic-structural, socio-cultural, axiological, comparative, and praxeological. The system-structural method made it possible to study the travel poster and digital media at the level of analysis of individual factors and their synthesis in revealing and understanding the functional aspects of the visual and informational environment. The sociocultural method made it possible to interpret advertising graphics as a reflection of certain stages of the development of society. Comparative - provided a comparison of the visual means of the tourist poster and Internet banners, the compositional organization of advertising appeals, and existing stylistic features. The praxeological method is the most important for the practical implementation of certain theoretical provisions in tourist advertising.*

Research findings. *The research results indicate the importance of tourism and tourist advertising for the economy and culture of any country. The main contradiction of tourist advertising at the beginning of the 21st century. lies between multiculturalism, cosmopolitanism, and globalization, which are opposed by deglobalization and orientation to regional consumers. The balance of national and international aspects in design activities for tourism is very relevant. As an alternative to the processes of globalization with their desire for standardization and assimilation of cultural features, the processes of national self-identification gain importance in advertising.*

Scientific value: *is to the possible synergistic solutions in visual communications – to wit finding associative points in the arsenal of artistic images and using the creative technologies (hyperbole, metaphor, allegory, association, and metonymy), by which complex influence of many factors involved gives the overall effect is much greater than the sum of each. So, researching the visual language in a wide context, paying special attention to art-aesthetic problems we have the conclusion that the use of means in media design must be orientated to the target audience taking into definite the aesthetic ideals, national colouristics, ornamentics, regional ethnic, and cultural traditions. Ads designing consists of using the search for original solutions to visualize the ideas of restoration and development of Ukraine.*

Practical value: *relates to the specification of the conceptual foundations of cultural-imagery advertising as a component of the tourism industry. This research lies in the actualization of visual means of advertising information to create a positive image of any country.*

Research limitations. *The research is limited to visual means of travel advertising – posters of the 20th century and Internet banners at the beginning of the 21st century.*

Originality. *Based on empirical analysis, a comparison of certain aspects of foreign and Ukrainian tourism is made. In the conditions of full-scale Russian aggression, Ukraine has the consequences of genocide and destruction of the tourist market: economy, transport and hotel infrastructure, ecology, destruction of ethno-cultural heritage (museums, cultural and artistic centers, cultural and educational institutions, etc.). To date, we have not found similar publications, as no analysis was previously offered about the essence and significance of cultural-imagery advertising for the development of Ukrainian tourism.*

Keywords: *touristic concept, types of tourism, travel advertising, ethno-cultural heritage, European integration.*

³³ Design Department, State University of Infrastructure and Technologies, Kyiv, Ukraine, svitlana.pryshchenko@gmail.com

³⁴ Design Department, State University of Infrastructure and Technologies, Kyiv, Ukraine, akademiki@ukr.net

³⁵ Design Department, State University of Infrastructure and Technologies, Kyiv, Ukraine, akademiki@ukr.net

³⁶ Design Department, State University of Infrastructure and Technologies, Kyiv, Ukraine, akademiki@ukr.net

³⁷ Design Department, State University of Infrastructure and Technologies, Kyiv, Ukraine, akademiki@ukr.net

³⁸ Design Department, State University of Infrastructure and Technologies, Kyiv, Ukraine, akademiki@ukr.net

Вступ

З кожним роком все більше людей подорожує, розвиваються нові напрямки, види туризму, транспорт та готельно-ресторанна інфраструктура. Це, у свою чергу, створює нові робочі місця, покращує економіку багатьох країн, розвиває національні культури. Економічні проблеми різного ступеня і характеру були в Україні всі 33 роки незалежності після розпаду СРСР 1991 р. Війна з РФ триває вже 10 років, через повномасштабну російську агресію Україна протягом 2022–2024 рр. втратила понад 30% економіки. Це стосується руйнувань житлового та промислового секторів, утримання армії, суттєвого скорочення українського виробництва товарів і продуктів харчування, екоциду, фінансових виплат великій кількості внутрішньо переміщених осіб з окупованих територій, втрат працездатного населення, захоплення санаторіїв Криму. Втрати в секторі культури та туризму склали майже 20 млрд. доларів. Загалом, в Україні зруйновано понад 1000 об'єктів культурної спадщини, зокрема повністю знищено будинок-музей відомої художниці аматорки Марії Примаченко в селі Іванків Київської обл. Ще понад 20 тис. пам'яток культури національного та місцевого значення перебувають в окупації. Тому відновлення повоєнної України вимагатиме великої кількості ресурсів, як фінансових, матеріальних, так і людських. Більшість місцевих бюджетів також зазнали значних втрат, а залишки коштів йдуть на підсилення українських збройних сил та на забезпечення сил територіальної оборони. Але це може дати унікальну можливість переосмислити принципи українського туризму та запровадити антикризові європейські практики у цей процес.

Поле дослідження

Основна маса джерел аналізує туризм і туристичну рекламу з точки зору маркетингу, менеджменту, економіки або історії розвитку. Статтю Л. Божко присвячено дослідженню загального розвитку туристичних потоків протягом ХХ ст., їхнього потенціалу у формуванні позитивного ставлення людини до своєї та інших країн, розширенню туристичної діяльності, яка в сучасному світі переважно з економічного явища перетворюється на соціальний і культурний феномен (Bozhko, 2012). І. Гольцман зазначає, що розвиток туризму складно уявити без яскравої, влучної та дійової реклами. Вона здійснює значний психологічний та соціокультурний вплив на суспільство і повинна враховувати особливості країни, регіону, соціальний та політичний стан у суспільстві. Останнім часом великої популярності набуває реклама в Інтернеті (Goltsman, 2009). Такої ж думки дотримується й В. Кифяк, оскільки в туризмі все частіше застосовуються вебресурси для реклами власних потреб або для встановлення тривалих зв'язків із посередниками (Kyfiak, 2003). Ю. Миронов акцентує увагу, що реклама в туризмі, яка обіцяє споживачам певні вигоди та переваги над пропозиціями конкурентів, перш за все економічного характеру, досягає своєї мети, переконуючи в найбільшому задоволенні від отриманого туристичного продукту (Mugonov, 2002). На думку І. Зоріна та В. Квартальнова специфічною рисою в індустрії туризму, яка на відміну традиційних товарів і послуг не має постійної якості або корисності, є необхідність більш активного розвитку інформативності та наочності (Zoryn & Kvartalnov, 2003).

О. Тимошук пропонує визначення поняття «туристична послуга», яке краще відповідає сучасним уявленням, враховує розвиток світової індустрії туризму, новітніх технологій стандартів обслуговування та різноманітності складових елементів. Туристична послуга – первинна одиниця туристського продукту, що продається та реалізується як єдине ціле, продукт праці туроператора, який надає комплекс різноманітних послуг туристу і які з'єднані на підставі головної мети подорожі, що надаються на певному маршруті та в певний строк. Це надання послуг проживання в готелях та транспортування туристів; харчування враховує у приготуванні страв місцеві традиції та використовує місцеві делікатеси; існує пропозиція розважальних програм під час подорожі; маршрути прокладаються по регіонах, що користуються найбільшим попитом у туристів; стоянки плануються в місцях найбільш відомих атракцій; організуються екскурсії у супроводі кваліфікованих гідів, що потребує рекламування (Tymoshchuk, et al., 2017).

Дослідники Р. Сапенко (Sapenko, 2005), Л. Федотова (Fedotova, 2007) розглядають рекламу у координатах масової культури. За допомогою рекламних комунікацій етнокультурна спадщина різних країн стає доступною для всіх категорій населення. Семантичний простір туристичного плаката розширюється, наповнюється новими конотаціями, слугує пізнавальним, виховним та іміджевим цілям. На сьогоднішній день невирішеним питанням залишається професійний рівень виконання рекламних звернень з точки зору оригінальності, естетичності та графічної майстерності. Таким чином, малочисельні публікації попередніх років не розкривають культурно-іміджеві аспекти туристичної реклами, а наявні прагматичні підходи не сприяють розв'язанню стратегічних завдань туризму у цілому, найчастіше переслідуючи короточасну бізнес-мету для окремих об'єктів (Pryshchenko, 2022).

Методологія дослідження

Для виконання поставленої мети було застосовано мультимодальний підхід і низку наукових методів: системно-структурний, соціокультурний, аксіологічний, компаративний та праксеологічний. Системно-структурний метод

дозволив провести дослідження туристичного плаката і цифрових медіа на рівні аналізу окремих чинників й їхнього синтезу у розкритті та осмисленні функціональних аспектів візуально-інформаційного середовища. Соціокультурний метод уможливив трактувати рекламну графіку як відображення певних етапів розвитку суспільства. Компаративний – забезпечив порівняння зображальних засобів туристичного плаката й інтернет-банерів, композиційної організації рекламних звернень і наявних стильових ознак. Праксеологічний метод є найвагомішим для практичного втілення в туристичну рекламу певних теоретичних положень, оскільки нині серед засобів масової інформації найбільш ефективними та фінансово економними в контексті доцільності є зовнішня реклама та інтернет-банери.

Результати

Туристичні плакати ХХ ст. дещо наївні з сьогоденішньої точки зору, зображально прямолінійні, але набагато частіше мають художню образність та оригінальність, ніж сучасні. Гори та море були основними об'єктами, що рекламувалися з метою розвитку туризму. Всі образи як кодування певних смислів формували стан надійності, стабільності, відкритості до споживача, не маючи негативних значень або сумнівних інтерпретацій. Графічні засоби варіювалися від часткової стилізації природних форм (декоративізму) до підкресленого геометризму або поп-арту, часто додавали й етномотиви, тобто саме за рахунок репрезентації національної кухні, етнічних фестивалів європейцям західних країн була цікава така «екзотика». Різномановною була й колористика – від насичених кольорів до обмеженої колірної гами або майже монохромного вирішення. Відповідно рівні стилізації у плакатах зазначимо від майже реалізму до формалізації й узагальнення. Композиційна організація площини найчастіше відбувалася за принципом симетрії, і тільки з 1970-х років почала з'являтися асиметрія у розташуванні шрифтових та зображальних елементів.

Цікаво, що за часів СРСР перший круїз Ленінград–Одеса з заходом в європейські країни відбувся вже 1957 р. У 1970-80-х рр. подорожі морями та поїздки до далеких країн були не чужі й радянським громадянам. Добре був розвинений чорноморській круїзний туризм, проте найпопулярнішими були річкові поїздки, – тут були досить дешеві квитки, які можна було купити через профспілку, тож на кораблях річками плавало багато дорослих, школярів і студентів. Натомість морські круїзи були для обраних, були розкішшю та стали символом престижу. Рекламні буклети, листівки та інша рекламна преса «Інтуриста», монополіста радянського ринку, багато в чому відтворювали, а іноді прямо копіювали зарубіжні образи країн, плакати, стафаж готелів, кают і ресторанів, круїзні колекції одягу рекламних персонажів тощо (*Reklama radyanskoho "Inturysta" dlya Zakhodu, 2012*).

Основне протиріччя туристичної реклами на початку ХХІ ст. полягає між полікультурністю, космополітизмом, глобалізацією, яким протистоять деглобалізація та орієнтація на регіональних споживачів. Сьогодні для створення ефективної туристичної реклами необхідно вміти зважати на специфіку даної галузі, намагатись створити певний образ з урахуванням особливостей країни, регіону або особливостей пропонованого круїзу, а не просто набір привабливих фото. Тому серед засобів поширення реклами А. Дурович рекомендує звернути увагу насамперед на Інтернет. Мультимедіа – перспективний напрям, що поєднує засоби інформаційного середовища, використовує технології цифрової обробки та має великі можливості для реклами (Durovych, 2008). На наш погляд, просування туристичного продукту в умовах сьогодення (карантинів, військових конфліктів, економічних труднощів, високої вартості друкованої та зовнішньої реклами) повинно задіяти в першу чергу можливості вебресурсів. Проте аналіз цифрових медіа виявляє не тільки візуальні стереотипи або спрощено-механістичний підхід до створення рекламних звернень, а й проблеми системності у візуалізації туристичних послуг за конкретними пропозиціями подорожей водним транспортом: шаблонні зображення, іноді навіть примітивні, різномасштабність елементів (найчастіше лайнера та пальми), перевантаженість елементами, дисгармонійність в кольорі загалом, строкатість, контури на шрифтових написах, зайві комп'ютерні спеціальні ефекти. У кращому випадку складові рекламних звернень добре закомпоновані, немає візуального перевантаження, але відсутні оригінальні ідеї. Але дуже важливими залишаються креативність й естетичність рекламних звернень, особливо для туристичної галузі (Pryshchenko, 2022).

Сучасний туристичний плакат у порівнянні з минулим століттям, виглядає однотипним, іноді навіть стереотипним – ефектні фото лайнерів і краєвиди переходять з одного зображення в інше, з однієї туристичної агенції в іншу, не маючи оригінальної візуалізації рекламних ідей, композиційних прийомів або образів країн. Те саме можна сказати про вебресурси: сайти та банерну рекламу. Наявна чітка тенденція до використання фотографій природи, птахів, тварин, проте з точки зору художньої образності в них відсутня креативна складова, певна «родзинка», яка відрізняє художню фотографію від документальної. Але навіть до звичайних фотографій можливо застосувати художню обробку на комп'ютері, нестандартні ракурси, намагаючись створити іміджеву рекламу. Для туризму вкрай необхідні не тільки економічна стабільність та розвинена транспортна інфраструктура, а й візуальна ідентичність – зображальні елементи, за допомогою яких туристична агенція створює або власний візуальний образ, або образ власної країни. Цьому сприятиме певна рекламна політика, стимулювання, пропаганда маршрутів та етнокультурної спадщини.

Ми пропонуємо можливі синергетичні рішення у візуальних комунікаціях – а саме пошук асоціативних моментів в арсеналі художніх образів та використання креативних технологій (гіперболи, метафори, алегорії, асоціації, метонімії), за

допомогою яких комплексний вплив багатьох чинників дає загальний ефект набагато більший, ніж кожний окремо. Досліджуючи візуальну мову в широкому контексті, приділяючи особливу увагу художньо-естетичним проблемам, доходимо висновку, що використання засобів у медіадизайні має бути орієнтоване на цільову аудиторію з урахуванням певних естетичних ідеалів, національної колористики, орнаментики, регіональних етнічних та культурних традицій. Розробка реклами полягає у використанні пошуку оригінальних рішень для візуалізації ідей відновлення та розвитку України (Pryshchenko, 2023).

Наприкінці 2019 р. у музеї транспорту на залізничному вокзалі Києва відбулася масштабна виставка «Ukraine WOW», де в історичному розрізі були представлені українська культура, мистецтво, природа, промисловість, транспорт, технології, видатні особистості. Площа простору – 3000 м². Виставка як подорож Україною була геніальна з точки зору ідеї та з точки зору дизайну середовища, і була покликана розповісти про все найкраще, що є в Україні, та надихнути українців більше подорожувати. 2020 р. цей проєкт виграв одну з найпрестижніших світових премій у сфері комунікацій в Лондоні.

Ринок туристичних послуг в Україні має вельми низькі показники у порівнянні з розвиненими туристичними європейськими країнами і регіонами. Таке становище обумовлене, передусім відставанням рівня готельно-ресторанного бізнесу від світових тенденцій, нерозвиненою транспортною інфраструктурою, рівнем готельного сервісу, в системі якого «слабкою ланкою» є якість проживання в ньому і, як наслідок, низька ефективність бізнесу. Це не дає змоги повною мірою задовольняти потребу туристичного ринку та конкурувати з великими зарубіжними готелями в Україні, перешкоджає забезпеченню стабільного рівня розвитку готельних підприємств. Домогтися відповідного рівня потребам ринку зокрема можливо за допомогою дизайн-рішень підходів. Дизайн замських готелів може бути унікальним через акцент на особливий характер і атмосферу, яка повинна відповідати місцевості та способу життя. Використання натуральних матеріалів, таких як камінь, дерево, бурштин, лляні тканини, сприяє створенню затишної атмосфери. Важливі кольори, тканини, меблі і декор, які відображають місцеву культуру та традиції. Такі готелі більше привертають увагу, ніж звичайні з простим, комфортним простором. Якщо місцевість чимось відома (наприклад, виноробством, унікальною кухнею, історією), можна підкреслити ці особливості за допомогою дизайну, застосуванням екологічних технологій і матеріалів, які відповідають концепції сталого розвитку. В дизайн-проєктах бажано використовувати альтернативні джерела світла або технології відновлюваних ресурсів, відкриті тераси з озелененням для привертання уваги відвідувачів та проведення часу на відкритому просторі. Загалом озеленення матиме нині одну з ключових ролей в оформленні готелів, пансіонів, ресторанів і кафе.

Гастрономічний туризм пропонує побачити та спробувати національні страви та напої, включаючи екскурсії на ринки, кулінарні майстер-класи та відвідування ресторанів з національною кухнею. Україна має великий потенціал для розвитку гастрономічного туризму. Закарпатська, Львівська, Одеська та Київська області були лідерами по відвідуванню туристів. Туристичні потоки збільшуються саме в тих регіонах, де проводяться сирні, винні, медові дегустації, тематичні ярмарки, екологічні тури, народні свята і фестивалі борщу або вареників (Panova & Zhuravchak, 2021, 197). Але недостатній розвиток транспортної інфраструктури в Україні завжди суттєво гальмував туризм.

Рекреаційний туризм – це один з найбільш поширених видів туризму, який забезпечує відпочинок та відновлення фізичного і психічного здоров'я та зняття стресу людей, які працюють та живуть в умовах міського середовища. це вид туризму, який базується на відпочинку і розвагах туристів. Це може бути відпочинок на пляжі, гірськолижний відпочинок, відвідування культурних та історичних пам'яток, оздоровчий відпочинок та інше. Значення рекреаційного туризму для розвитку туристичної галузі України та її економіки взагалі неможливо переоцінити. Україна має великий потенціал для рекреаційного туризму завдяки своїй різноманітній природі, історичним та культурним пам'яткам, курортним зонам. Особливо популярним напрямком є Карпати – регіон з найбільшим кількістю гірських курортів із сучасними готелями, саунами та басейнами. Тут можна займатися гірськолижним відпочинком, велосипедним туризмом, прогулянками, риболовлю й іншими видами активного відпочинку. Україна має багато гірських районів, які приваблюють любителів гірськолижного відпочинку. Найбільш популярні Буковель, Драгобрат, Славське, Пилипець, Ворохта та інші.

Сутністю рекреаційного туризму є забезпечення відпочинку, розваг та задоволення для людей, які подорожують. Цей вид туризму спрямований на відновлення фізичного та психічного здоров'я, покращення настрою та підвищення якості життя. Рекреаційний туризм в Україні може включати до себе різні активності, такі як гірськолижний спорт, яхтовий туризм, пішохідні екскурсії, екологічний (зелений) туризм, лікування мінеральними водами відомого курорту Трускавець Львівської області та інші. Ці активності сприяють розвитку фізичної активності та здорового способу життя, а також сприяють культурному і духовному розгортанню. Крім того, рекреаційний туризм може допомогти підтримці економіки різних регіонів, зокрема тих, що розвиваються за рахунок туризму. Він може стимулювати розвиток інфраструктури, забезпечення робочих місць та підвищення рівня життя місцевих жителів. До 2030 р. прогнозується, що рекреаційний туризм продовжить зростати, оскільки люди продовжують відчувати потребу у відпочинку та подорожах. Проте, можуть з'явитися нові тенденції та виклики, наприклад, пов'язані зі зміною клімату, підвищенням цін на електроенергію,

розвитком технологій, які можуть вплинути на туристичні пристрасті та звички. В цілому, рекреаційний туризм залишається важливою складовою світової економіки та має потенціал для подальшого зростання, однак, його розвиток може варіюватися залежно від багатьох чинників, у тому числі тих, що є нестабільними і не можуть бути передбачуваними. С. Нікіч вважає, що нині особливо цікавою і перспективною в контексті крос-культурної взаємодії є туристична реклама з сучасним акцентом на екотуризм (Nikic, 2012).

Культурний туризм пропонує відвідувати культурні заходи та фестивали в Україні, такі як театральні вистави, концерти, фестивали народної музики та танців, а також відвідувати музеї, тематичні виставки, фортеці або історичні пам'ятки. Культурний туризм являє собою поєднання туристично релевантних видів діяльності та заходів у сфері культури: пригодницький туризм, музейний туризм, приготування та обслуговування національних традиційних страв і напоїв – так званий гастрономічний туризм (Vucetic, 2011). Це і переміщення індивідів за межі їх постійного місця проживання, мотивоване інтересом відвідування культурних пам'яток, музеїв, історичних місць, художніх галерей, музично-драматичних театрів, концертів, участь у культурних подіях з метою отримання нової інформації, досвіду і вражень для задоволення їх культурних потреб.

Культурний туризм виступає одним із засобів інформування громадян про інші регіони України та нівеляції стереотипів. Основна мета мандрівок – ознайомлення з пам'ятками історії, архітектури, мистецтва; природними та етнічними особливостями; сучасним життям народу. Туризм відіграє важливу роль в осмисленні власної ідентичності, у відродженні локальних традицій. Для молоді особливо важливим є усвідомлення історико-культурного значення здобутків власної країни, гордості за неї. Основною умовою розвитку культурного туризму є історичний та культурний потенціал країни, рівень забезпечення доступу до нього, а також побутові умови проживання туристів. У число об'єктів культурного туризму входять як історико-культурна спадщина (історичні території, архітектурні споруди і комплекси, зони археологічних розкопок, музеї, народні промисли, обряди, виступи фольклорних колективів), так і сучасна культура (виставки, фестивали, особливості життя населення: кухня, костюми). Українська культура має значний об'єднавчий потенціал, в ній взаємодіють і розвиваються культури багатьох етнічних груп. Використання внутрішнього туризму може стати дієвим інструментом формування національної ідентичності (Kuzmuk, 2020).

Антивоєнний туризм може стати окремим специфічним і цікавим напрямом для зарубіжних туристів після закінчення війни в Україні: це і звільнений Крим від російських окупантів, і звільнені Чорнобильська та Запорізька атомні електростанції, підірвана та знищена Каховська гідроелектростанція, воєнний екоцид на багатьох територіях Східної України тощо. Для цього будуть потрібні соціокультурне проектування маршрутів і відповідний рекламний супровід, насамперед в Інтернеті. Також необхідні спільні системні дії держави, громадськості, бізнесу та міжнародних партнерів задля повноцінного відновлення деокупованих територій і збереження культурної спадщини та історичної пам'яті як інструментів відновлення української ідентичності.

Підсумкова думка

Безперечно, реклама грає вагомий роль у житті суспільства та має великий потенціал для розвитку туризму. Проведений емпіричний аналіз проблем образотворення в рамках мультимодального підходу дозволив визначити складові рекламного образу, зокрема для туризму: новизну, візуальну оригінальність, регіональну або етнокультурну специфіку, відповідність статусу туристичної послуги, зрозумілість певним групам споживачів. Розвиток туристичної галузі в повоєнній Україні буде відбуватися в умовах дуже обмеженого фінансування. Тому бюджетні варіанти можуть передбачати поєднання пішого з культурним, екологічним, освітнім, спортивним, рекреаційним або гастрономічним, а використання естетичного потенціалу природи в рекламних зверненнях сприятиме розвитку творчого мислення та удосконаленню візуально-інформаційного середовища. Український туристичний плакат може орієнтуватися на новітні тенденції екотуризму й охорони культурної спадщини, відновлення і розбудову національних парків, проведення міжнародних літніх шкіл для студентів, тематичних екскурсій, етнічних фестивалів.

Оскільки реклама призначена для використання в різних типах середовища, очевидним є збереження традиційних медіа, зокрема рекламного буклета та туристичного плаката, але водночас відбуватиметься поступове зникнення друкованої реклами та трансформації зовнішньої реклами в бік все більшої диджиталізації на базі інтернет-банерів, а кольорографіка матиме все більшу вагомість як засіб стилістичного розвитку туристичних медіа. На перспективу нами заплановано провести окреме міні-оцінювання естетичного рівня реклами балканських, балтійських і скандинавських турів, середземноморських, трансатлантичних, тихоокеанських, кругосвітніх круїзів у наявних вебресурсах. Для анкетування передбачено залучити студентів Державного університету інфраструктури та технологій в якості потенційних дизайнерів, менеджерів і маркетологів, майбутніх співробітників українських туристичних агенцій.

Література

1. Bozhko, L. (2012). Genezys ta evoliutsiia naukovoho turystskoho dyskursu [Genesis and evolution of scientific tourist discourse]. Visnyk Kharkivskoi derzhavnoi akademii kultury, 37, 56–66.
2. Durovych, A. (2008). Reklama v turyzme [Advertising in the Tourism]. Novoe znanye.
3. Fedotova, L. (2007). Reklama v koordynatakh kultury [Advertising in cultural coordinates]. V kn.: Sotsyolohyia reklamnoi deiatelnosti. Hardaryky.
4. Goltsman, I. (2009). Osoblyvosti zastosuvannia reklamy v turystychnii industrii [Features of Advertising in the tourism industry]. Aktualni problemy, suchasnyi stan ta perspektyvy rozvytku industrii turizmu v Ukraini ta Polshchi: mater. II Mizhnarodnoi nauk.-prakt. konf., 132–136.
5. Kyfiak, V. (2003). Reklama v industrii turizmu [Advertising in the Tourism industry]. V kn.: Orhanizatsiia turystychnoi diialnosti v Ukraini. Knygy-XXI.
6. Kuzmuk, O. (2020). Kulturny turizm yak instrument formuvannya natsionalnoyi identychnosti [Cultural tourism as a tool for the formation of national identity]. All about Tourism. Retrieved April 07, 2024 from the https://tourlib.net/statti_ukr/kuzmuk.htm
7. Myronov, Yu. (2002). Osoblyvosti reklamy v turyzmi [Features of Advertising in Tourism]. Perekhidni ekonomichni systemy, 5, 289–292.
8. Nikic, S. (2012). Ekoturizam. V kn.: Sociologija turizma i odrzivi turizam. Tivat: Fakultet za mediteranske poslovne studije, 137–138.
9. Panova, I., Zhuravchak, Ya. (2021). Problemy ta perspektyvy rozvytku hastronomichnoho turizmu v Ukraini (na prykladi Zakarpatskoyi oblasti) [Problems and prospects of the development of gastronomic tourism in Ukraine (on the example of Zakarpattia region)]. Bulletin of Kharkiv National University named V. Karazina. From Series "International relations. Economy. Local history. Tourism", 13, 196–208.
10. Pryshchenko, S. (2022). Vizualizatsiya turystychnykh produktiv u webresursakh [The visualization of travel products in web resources]. Water transport, 1 (35), 128–134.
11. Pryshchenko, S. (2023). Poster and New Media. A Visual language of Advertising graphics. Condor Publisher House.
12. Reklama radyanskoho "Inturysta" dlya Zakhodu. 1930-ti roki (2012). Retrieved April 05, 2024 from the <https://www.istpravda.com.ua/artefacts/2012/12/16/103704>
13. Sapenko, R. (2005). Iskusstvo reklamy v sovremennoy kulture [Art of Advertising in the contemporary Culture]. Kyiv Kljaksa Poligrafija.
14. Tymoshchuk, O., Kucheruk, G., Melnyk, O., Semin, O. (2017). Yakist' posluh turystychnoho vodnoho transportu [Quality of tourist water transport services]. Sik Group Ukraine.
15. Vucetic, A. (2011). New Concept of Cultural Tourism Management in Montenegro. Selective tourism, 6, 6–23.
16. Zoryn, Y., Kvartalnov, V. (2003). Reklama turystskaia [Travel advertising]. V kn.: Entsyklopedyia turizmu. Finansi i statistika.